

Pengaruh Teknologi Internet Dalam Perkembangan Karakter Siswa

SMPN 3 Jember

Zhidan Z. Putra¹, Lutfiaul Fuddah², Rini Indriani³, Rahmah Wulandari⁴, I Ketut Mahardika⁵, Rizka Elan Fadilah⁶, Firdha Yusmar⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember, Jember

Email Korespondensi : ¹⁾ iketutmahardika202@gmail.com

SEJARAH ARTIKEL

Diterima : 01.01.2023

Direvisi : 17.02.2023

Terbit : 30.04.2023

KATA KUNCI

technology internet,
character development

Abstrak

This study aims to determine how influential internet technology is on the character development of students in a junior high school institution conducted at SMPN 3 Jember. In this study we use qualitative methods. Internet technology has a very big influence on all aspects. One aspect of internet technology is information technology where the existence of internet technology in information makes the era of globalization where the era is very easily accessible resulting in vulnerability, especially to the character development of junior high school students. It can be said that if information through internet technology is very easily accessible, it will have a bad effect on character development. The qualitative method used in this research is the study of literature, and a sociological approach and the application of behavioral psychology theory

Pendahuluan

Di Era sekarang ini pasti tidak asing lagi dengan kata teknologi dan internet. Teknologi dan internet telat merasuk ke dalam segala aspek kehidupan manusia. Salah satu contoh besar penerapan teknologi internet yaitu pada teknologi informasi. Sangat sering di jumpai pengguna Informasi berbasis internet baik berupa hiburan maupun lainnya dapat diakses mulai dari anak-anak hingga dewasa. Hal tersebut memiliki dampak yang sangat serius terutama pada perkembangan karakter siswa.

Pada siswa SMP cenderung memiliki sifat meniru dimana hal tersebut merupakan sifat yang wajar, akan tetapi apabila siswa SMP mengonsumsi internet pada sisi buruknya, maka akan mengakibatkan pengaruh buruk terhadap perkembangan terutama dalam perkembangan karakter siswa. Menurut Sudrajat (2010), perkembangan karakter dalam sistem pendidikan adalah hubungan antara komponen yang mengandung nilai-nilai perilaku yang dapat dilakukan secara berahap dan pengetahuan tentang nilai-nilai perilaku yang dikaitkan dengan sikap atau emosi yang kuat. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang dapat berlangsung seiring dengan media dan teknologi yang berkembang sangat pesat dan dapat dikatakan sebagai langkah yang baik untuk mencegah dampak buruk dari perkembangan teknologi

Karakter mengacu pada serangkaian watak, perilaku, motivasi dan keterampilan, sedangkan karakteristik merupakan wujud realisasi perkembangan positif sebagai individu

(Agnia et all, 2021). Pada perkembangan karakter dan kepribadian anak bukanlah bentuk materi pelajaran, melainkan contoh nyata dari pengajaran orang tua, guru, media informasi dan teknologi serta berbagai aspek lainnya yang mempengaruhi keberhasilan perkembangan anak.

Pesatnya perkembangan teknologi internet membuatnya sangat populer di masyarakat , tidak hanya di kalangan orang dewasa, tetapi juga di kalangan anak - anak dan remaja, termasuk siswa sekolah menengah pertama. Sayangnya, perkembangan teknologi internet selama ini tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga membawa dampak negatif terutama untuk anak-anak. Bukti dari data dan fakta yang muncul di kalangan siswa sekarang menunjukkan perubahan arah dalam penggunaan internet yang sangat memprihatinkan. Sebagian besar siswa menggunakan internet hanya untuk game online dan membuka jejaring sosial. Tentu saja fasilitas tersebut telah menjadi tempat favorit untuk dikunjungi oleh murid - murid dari seluruh dunia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka atau kajian pustaka. Metode kajian pustaka merupakan metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan membaca sumber-sumber informasi yang ada, dengan kurun waktu terbaru atau tahun yang baru, dengan begitu penulis dapat menemukan data yang diinginkan untuk menyelesaikan penelitian yang akan dikaji dengan bantuan seperti dokumen, buku, artikel jurnal dsb. (AriKunto. S, 2013).

Studi pustaka juga dapat mempelajari berbagai buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang sejenis guna untuk memperoleh teori dasar mengenai persoalan yang akan diteliti. Adapun langkah-langkah dalam penelitian studi pustaka yaitu pemilihan topik, eksplorasi informasi, menentukan fokus penelitian, pengumpulan sumber data, persiapan penyajian data, dan penyusunan laporan.

Hasil dan Analisis

Pada masa saat ini, teknologi telah menjadi media yang sangat konvensional di dunia. Apalagi dengan munculnya teknologi yang semakin maju, termasuk internet. Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer di seluruh dunia dengan informasi dan memungkinkan seseorang maupun sekelompok orang untuk berkomunikasi dalam berbagai format di seluruh dunia . Kemajuan teknologi ini telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat dalam hal pembelajaran , interaksi , dan lainnya.

Di era globalisasi ini, manusia dituntut untuk mengikuti alur perkembangan zaman. Bicara tentang perkembangan zaman tidak asing untuk dikaitkan dengan teknologi. Teknologi saat ini sudah mempengaruhi perkembangan siswa, pengaruh tersebut bisa berdampak baik dan buruk.

Data -data yang diperoleh menunjukkan bahwa rata - rata siswa SMP lebih banyak menghabiskan waktu untuk berinteraksi di dunia maya daripada dengan dunia luar. Selain itu para siswa juga lebih tertarik terhadap dunia maya karena adanya kemajuan yang pesat terhadap teknologi internet. Para siswa lebih banyak menggunakan internet untuk hiburan seperti bermain game online, mengakses sosial media, dan lain sebagainya yang bersifat hiburan daripada mendapatkan informasi dan pendidikan. Hal itu berdampak pada perkembangan siswa terutama dalam perkembangan karakter.

Perkembangan karakter perlu dibina sejak dini agar mempunyai karakter yang baik sejak lahir, namun padapoensi tersebut harus secara terus menerus dibina dengan melalui sosialisasi serta pendidikan karakter yang dilakukan sejak dini. Apabila tidak ada pembinaan dan pengawasan dipastikan perkembangan karakter siswa akan terhambat dan buruk.

Simpulan

Dari pembahasan diatas, dapat kami simpulkan bahwa perkembangan teknologi internet pada saat ini semakin berkembang sangat pesat beriringan dengan semakin berkembangnya zaman atau era. Dalam perkembangan teknologi internet juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan karakter khususnya pada siswa SMP. Teknologi internet berdampak positif dan negative pada perkembangan karakter siswa maka dari itu diharapkan terdapat pembinaan dan pengawasan terhadap siswa SMP terutama karakteristik siswa yang dipengaruhi oleh teknologi internet.

Referensi

- Abidin, Y. (2012). *Pembelajaran Bahasa Bebas Guru an Karakter*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Al-Tabany, Trianto IB. (2014). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Kontekstual*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arifin, Z. (2012). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fahmi, N. (2019). *Menjadi Orang Tua Milenial: Panduan Praktis Mengasuh Anak di Era Digital*. Semarang: Pendar Ilmu.
- Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2020). Konsep Merdeka Belajar Guru an Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Progresivisme. *Konstruktivisme: Jurnal Guru an dan Pembelajaran*, 12(2), 155-164.
- Hamalik, O. (2012). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT remaja Rosdakarya.
- Hidayah. (2016). *Pembelajaran Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Garudhawacara.